

ШАХС АХЛОҚИЙ РИВОЖЛАНИШИ БЎЙИЧА МУЛОҲАЗАЛАР

¹Шукурулло Мардонов, ²Дурдона Абдуваитова
¹ЎзПФИТИ б/б., п.ф.д., профессор, ²мустақил тадқиқотчи
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11498779>

Таълим жараёни замонавий тенденциялари моҳияти ориентир олиш учун шубҳасиздир. Инсон ҳар сафар реал ҳаёт билан диалогда ўз тақдири учун бир вариантни танлайди.

Танлов вазиятининг тўғри англаган ҳолдаги қарори шундай пайтда амалга ошиши мумкинки, агарда меъёрлар мукамал ўзлаштирилган ва инсон бошидан кечирган бўлса ҳамда доимий равишда хулқ-атвориға йўналтирилган ва англаб олинган бўлса.

Ахлоқий танлов вазиятида ечимга тайёрлик ва ўз қарориға масъуллиқни олиш шахс шаклланишининг маълум босқичида ривожланиб боради.

Агарда инсон ахлоқий етукликка мустақил, ташқи назоратларсиз эришса, у ўз феъл-атворини ўзи белгилайди.

У ривожланишининг шундай даражасида бўладики, у ҳаётға, бошқа инсонларға ва ўз-ўзига фаол мунсабатни тахмин қила билади.

Ўз вақтида К. Маркс айтган эди: “ахлоқ инсон идроки (ақли)нинг мустақил мухториятида (автономиясида) қурилади”.

“Ақл (идрок) мухторияти” инсоннинг ривожланган ўзини ўзи англаши билан бир хил мазмунға эға бўлиб, у ахлоқий рефлексияға, ўз ниятларини фикрлаш кўникмасига, ўз хулқ-атвори натижаларини кўра билишға, ўзгалар учун, ўзи учун яқин ва узоқ мақсадлар балгилай билиши ва унға мос воситаларға эғалигини тушуниб етиши каби хусусиятларға эғалигини билдиради.

Рефлексияға қобилият, фаолият ва мулоқот жараёнлари қадриятли ориентир асосида шаклланади ва ориентир олишда янги фазани – шахс ички оламини жамиятдан ўзлаштириб олган қадриятлар асосида қайта қуриш фазасини, ўз-ўзини ривожлантириш фазасини, қайд этади.

Фазаларнинг ўзаро алоқалари, ўзаро бир бирларига қаришишлари, улар орасидаги чегараларни мавҳумлаштиради, шартли қилиб қўяди, чунки реал ҳаёт-фаолиятда уларни бир-биридан ажратиш қийин, агарда бундай бўлмаганда уларнинг ички ва ташқи бир-бириға ўтиш алоқалари узилган, умумий ҳолда ориентир олишдаги процессуаллик бўлмаган бўларди.

Атроф борлиққа яхлит қадриятли муносабатни шакллантириш турли сифат даражаларига эға, улар олам тўғрисидаги илмий тизимли билимлар диапозони шартланган, бу бир томондан, иккинчи томондан эса, қадриятли муносабатлар даражаси ва чуқурлиги: танланганлиги, ҳуқумронлик хоҳишининг мавжудлиги.

Агарда олам тўғрисидаги тасавурларнинг тизимлилиги, яхлитлилиги бузулса, яна, агарда ташқи олам турли-туман ҳодисалар, маълум шахсий муносабатлар шаклланмаса, ифодаланмаса инсоннинг ташқи оламдаги ориентир олиши шунда умидсиз бўлиши мумкин.

Агарда олам тўғрисидаги билимлар тўлиқ, умумлашган, чуқур, фундаментал бўлса, унинг тесқариси бўлади, яъни унға нисбатан субъектив муносабатлар, ишончли ҳаётий ориентир олишлар бўлади.

Олам тўғрисидаги билимлар умумий тизимида алоҳида ўринни инсон ҳаётий позициясини шакллантирувчи билимлар эгаллайди (унинг жамият, инсонлар билан ўзаро ҳаракатлар тизимида).

Ахлоқий онг хусусиятини О.Г. Дробницкий таъкидлайдики, ахлоқий (қадриятли) хулоса мантиқи эмпирик (илмий) англаш мантиқидан фарқланади, чунки у ўзида англанаётганнинг англанганга нисбатан шахсий баҳосини ифодалайди. Бунинг учун эса нафақат констатация (таъкидлаш), балки сабаб-оқибат алоқалари зарур.

Шахсий қадриятлар асосида шаклланган бу баҳо, “мен учун”, “жамият учун” қадриятли ғояларнинг англаб етилишидир.

Ўрганилаётган муаммо контекстида (матнида) муҳим ўрин шахс ривожланишидаги билимлар, унинг ҳаётий позициясининг шаклланиши, шахс ижтимоий моҳиятли қадриятлари тизимини шакллантиришдаги роли тўғрисидаги савол туради.

Бу масала билан мамлакатимиз ва хорижий давлатларнинг кўпгина педагог ва психологлари шуғулланишган.

Шахснинг бутун ҳаёт йўлини қамраб олувчи, унинг ахлоқий ривожланиши бўйича когнитив-генетик назарияси америкалик психолог олим Л. Колбергга тааллуқли.

Бу назария ҳукм юритишни шакллантириш жараёнини тушуниш учун таянч вазифасини ўтайди. Ж. Пиаже томонидан олға сурилган ва Л.С. Выготский қўллаб-қувватлаган – бола ахлоқий онгининг ривожланиши унинг интеллектуал ривожланиши билан параллел равишда кечади, деган ғояни ривожлантириб, Л. Колберг унда олти босқич ва уч даражани аниқлайди.

Биринчи “Ахлоққача даража”га шундай давр тўғри келадики, унда бола жазолашдан қочиб қулоқ солади, эгаистик мулоҳазага таянади (итоаткорлик ҳисобига рағбатга эга бўлиш).

“Конвенционал ахлоқ” даражасига шундай босқич тўғри келадики, унда “яхши бола” модели яратилган бўлиб, бу босқичда - ўрнатилган тартибга риоя қилиш установакаси ишлайди (қоидаларга мос келган ҳамма нарса яхши).

“Автоном ахлоқ” даражаси ахлоқий қарор шахс ичида ечилиши (кўчирилиши) билан характерланади.

Бу босқичда ўсмир ахлоқий қоидаланинг нисбийлиги ва шартлилигини тушуниб етган бўлади ва уни мантиқий асослашга, фойдалилигига ўгиришга ҳаракат қилади.

Бу босқичда релятивизм (билим нисбийлиги мутлоқлашади) қандайдир юқори қонун борлигини тан олиш билан алмашинади. Шундан сўнггина (юқори босқич) мустақам ахлоқий принциплар шаклланади, унга амал қилиш эса ўз виждони билан таъминланади.

Л.Колберг концепцияси ахлоқий билимлар муҳимлиги тўғрисида даъво киритилган ва кишилар феъл-атворидаги ишонч болалик ёшида бошланиши таъкидланган.

Ахлоқий билим ахлоқий феъл-атвор билан тенг бўлмасада, бу назарияда анчагина амалий-педагогик маслаҳатлар бор.

Унинг таҳминича, биринчидан, маълум дражадаги ақлий ривожланиш, қабул қилиш қобиляти, мос меъёр ва ҳаракатни қўллаш ва баҳолаш; иккинчидан, эмоционал ривожланиш, биргаликда қайғуриш қобиляти; учинчидан, шахсий тажриба ва мустақил ахлоқий ҳаракатларнинг жамланиши ва унинг ўзи томонидан баҳоланиши; тўртинчидан, ижтимоий муҳитнинг таъсири – болага конкрет ахлоқий ёки ахлоқсизлик ҳаракатларининг кўрсатилиши кабилар.

Кўпчилик файласуф ва психологлар Л. Колбергдан сўнг ахлоқий онг ривожланишининг уч босқичини таъкидлашади:

бола ўрнатилган қоидаларни, эгоистик фаҳмласада, бажаради;

бола хулқ-атворнинг ташқи меъёрларига ориентир олади;

ўз ички хулқ-атвор принципларига, жамият меъёрларига ориентир олади.

Аммо бир даража (босқич, фаза, соҳа)дан бошқасига ўтиш мураккаб, зиддиятли ва у ички ва ташқи омиллар зиддиятлиги асосида шаклланади.

Назариянинг эмпирик текширилиши узоқ вақтни оладиган жараён бўлиб, у Л. Колберг томонидан ўн йиллар давомида олиб борилди, кейинчалик у қайта синовдан Колберг ва Камер томонидан, Колберг ва Рест, Туриэл томонидан АҚШ, Англия, Канада, Мексика, Туркия ва Тайванда ўтказишади. Бу тадқиқотлар жараёнида шахс ахлоқий ривожланишининг ёш хусусиятлари, мазмун-моҳияти кабилар тасдиқланади ва аниқлаштирилади ва бу Л. Колберг концепциясининг кенг жамоатчилик томонидан тан олиншига олиб келди.

REFERENCES

1. Адлер Ф. О нравственном воспитании / Пер. с нем. -М.: Б.и., 1989. -168 с.
2. Библер В.В. Нравственность. Культура. Современность. Философское размышление о жизненных проблемах. -М.: Б.и., 1988. -57 с.
3. Булынин А.М. Эволюция ценностей высшего педагогического образования: историко-теоретический аспект. -М.: МГОПУ, 1998. -266 с.
4. Дробницкий О.Г. Ценность //Философский энциклопедический словарь. -М.: Советская энциклопедия, 1989. -С. 312 - 315.
5. Кузнецов Н.С. Человек: потребности и ценности. -Свердловск: Изд-во Урал, ун-та, 1992.- 145 с.
6. Мардонов Ш.К. Педагогик аксиологияга кириш. -Тошкент: Зебо принт, 2023. -267 б.
7. Маслоу А. Психология бытия. -М.: Р.-бук: Ваклер,1997. -300 с.